

Pendampingan Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi di Desa Cinta Rakyat Percut Sei Tuan

Muhammad Gunawan¹⁾, Suprianto²⁾, Enny Fitriani³⁾, Debi Meilani⁴⁾, Suhendra Tawarnate⁵⁾, Ancel Mus Silaban⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indah Medan, Indonesia

Keywords :

*Bahan alami,
pengusir nyamuk,
sereh wangi*

Correspondensi Author

Email : ekahasbi@gmail.com

History Artikel

Received: 30-03-2022;

Reviewed: 05-04-2022

Revised: 15-04-2022

Accepted: 20-04-2022

Published: 27-04-2022

DOI: 10.52622/mejuajujabdimas.v1i3.32

Abstrak. Ibu-ibu di desa Cinta Rakyat mempunyai aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga dan turut serta dengan suami sebagai petani dan nelayan, serta aktivitas sosial organisasi desa dan agama, tidak sampai pada kegiatan peningkatan ekonomi keluarga. Pembuatan krim berbahan alami, seperti biji pala, serai, dan kecombrang atau tumbuhan lain sekitar rumah sangat mudah, alat sederhana, biaya murah, dan mempunyai nilai ekonomi. Target kegiatan adalah memberi pendampingan pembuatan krim penghangat tubuh, penghilang pegel linu dan pengusir nyamuk alami. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan pendampingan pembuatan krim penghangat tubuh, pegel linu dan pengusir nyamuk. Pendampingan tidak hanya pembuatan, tetapi sampai pengemasan produk yang baik dan penyuluhan arah pemasaran produk hasil karya masyarakat Cinta Rakyat Percut Sei Tuan. Produk sediaan krim berbahan alami ini memiliki nilai jual, sehingga besar harapan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga..

This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License

Pendahuluan

Desa Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan merupakan salah satu desa wilayah administrasi Deli Serdang-Sumut (1). Jarak ke kampus STIKes Indah Medan \pm 11 km. Mayoritas penduduk sebagai petani dan nelayan. Ibu Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan keseharian sebagai ibu rumah tangga dan turut membantu suami..

Ibu di desa ini terkonsentrasi dalam kelompok PKK dan organisasi pedesaan pada berbagai kegiatan, namun terbatas pada kegiatan agama dan sosial, selebihnya di rumah masing-masing. Masyarakat hidup rukun, tanpa konflik, nyata terlihat Bersama dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti: kemalangan, walimah, khitanan, atau bersih desa, dan perayaan hari besar.

Perekonomian masyarakat Cinta Rakyat tergolong di bawah, tampak sanitasi lingkungan buruk, olahan air tidak bagus, dan sajian makanan tidak standar. Pendidikan tidak menjadi utama bagi putra-putrinya, ada yang putus sekolah atau tammat Sekolah Menengah Pertama. Kondisi tersebut berkaitan

dengan penghasilan keluarga. Ibu rumah tangga Cinta Rakyat berpotensi diberikan kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga.

Besar harapan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembuatan krim penghangat tubuh dan menghilangkan pegal linu berbahan alami (2,3) yang mudah ditemukan, beraroma khas, seperti: biji pala, serai, kecombrang, dan minyak ganda pura atau tumbuhan lain sekitar lingkungan desa (4–6).

Sediaan krim penghangat tubuh memberi rasa hangat dan dapat mengatasi pegal linu karena lelah. Krim penghangat tubuh digemari masyarakat, sehingga berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan (7–9). Hasil produksi bisa dipasarkan di toko keperluan sehari-hari, mal, rumah makan, maupun melalui KUD Kabupaten Deli Serdang, atau kedai on line (10–12).

Tumbuhan yang mempunyai bau tajam dan terasa hangat di tubuh. misalnya sereh wangi, biji pala, cengkeh, merica, sereh, jahe, andaliman, kencur, kecombrang, bahkan cabai, berkhasiat sebagai penghangat tubuh, pengurangan pegal linu, sakit gigi, perut kembung, masuk angin, sakit kepala, digigit nyamuk (13–15). Pembuatan sediaan krim penghangat tubuh alami mudah, tidak perlu modal besar dan alatnya sangat simpel, sehingga mudah diproduksi dan punya nilai ekonomi (16–18). Oleh sebab itu, perlu sikapi situasi ini dengan memberi dampingan pembuatan sediaan krim penghangat tubuh bagi anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan, Deli Serdang-Sumut.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Mitra PKM Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan

Dosen Program S1 Farmasi STIKes Indah Medan bersama mahasiswa dikoordinasi oleh apt. Drs. Muhammad Gunawan melaksanakan pengabdian masyarakat untuk berbagi keterampilan kepada anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan membuat sediaan krim penghangat tubuh penghilang pegal linu, sekaligus pengusir nyamuk dengan memanfaatkan bahan alami, gampang diperoleh sekitar tempat tinggal. Hasil produksi di samping untuk merawat kesehatan sendiri, Anggota PKK juga dapat berwira usaha karena produk bernilai ekonomi, dijual di kedai, koperasi desa, on line, atau dengan cara lainnya sehingga menambah pendapatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

METODE

Survei dan Pendekatan Tim PKM

Survei digarap melalui wawancara guna melihat minat dan antusias anggota PKK dalam menanggapi kegiatan PKM. Mengundang anggota PKK mengikuti kegiatan PKM. Menyampaikan keunggulan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi. Menjelaskan cara pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi dengan alat yang simpel. Membimbing langsung Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi berbahan alami. Menyampaikan perhitungan biaya produksi dan harga jual. Menjelaskan cara budidaya Sereh Wangi sebagai penunjang produksi.

Bahan dan Alat

Bahan sera alba, minyak goreng, nipagin, sereh wangi, minyak sereh dan minyak pala

dipersiapkan untuk produksi Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi. Alat terdiri dari: seperangkat kompor gas, ember, gunting, sendok pengaduk, pisau, penyaring dan pengemas kaca.

Fornula Krim Pengusir Nyamuk

Sera alba	3 kg
Minyak goreng	5 liter
Nipagin	5 gram
Sereh Wangi	10 ml
Minyak pala	10 ml
Minyak sereh	10 ml

Prosedur Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi

Minyak goreng dalam cawan dipanaskan sampai berasap, dan diperoleh minyak panas sebagai Massa I. Sera alba dalam cawan dipanaskan sampai melebur dan diperoleh Massa II. Saat panas massa I dan massa II digabungkan dalam lumpang panas dan digerus hingga dasar krim terbentuk dan ditambah sari tumbuhan sembari digerus hingga homogen dan diperoleh sediaan krim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei dan Komunikasi Efektif Tim PKM

Survei melalui wawancara anggota PKK, Anggota PKK mempunyai kegiatan terbatas bersama suami. Hasilnya, Anggota PKK berminat dan antusias diberi pendampingan pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian keluarga di Cinta Rakyat Percut Sei Tuan di masa Covid-19. Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi berbahan Sereh Wangi diperoleh sekitar tempat tinggal.

Hambatan yang berarti tidak ada pada pelaksanaan kegiatan, yang ditemukan peserta tidak paham dengan istilah krim, dengan diberi contoh dan keterangan singkat bahwa krim merupakan sediaan setengah padat ternyata semua anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan langsung paham. Pengaturan jadwal pendampingan sukar, karena kegiatan lain anggota PKK saat Covid-19. Komunikasi intensif dan toleransi mencapai kesepakatan pelaksanaan kegiatan.

Tim PKM di bawah koordinasi apt. Drs. Muhammad Gunawan, M.Si, melaksanakan Pendampingan anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan untuk membuat Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi dengan bahan baku alami, baik Sereh maupun Pala yang diperoleh di sekitar tempat tinggal. Perangkat Desa antusias dan semangat memberi support kepada anggota PKK Cinta Rakyat. Foto Bersama Mahasiswa, Dosen dan Anggota PKK Cinta Rakyat (**Gambar 3**).

Kebutuhan Bahan dan Alat

Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi dibuat dengan mudah, cost murah, alat simpel, dapat diproduksi anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan. Pendamping menjelaskan cost pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi sebagai cikal produk Kerim pada kegiatan tersebut. Ilustrasi biaya produksi Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi (**Tabel 1** dan **Tabel 2**).

Investasi alat pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi (**Tabel 1**) murah dan anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan mampu menyiapkannya. Sebagian ada di dapur, seperti: pisau, penyaring, gunting, tampah, sendok pengaduk dan ember, karena memang harus disediakan sebagai alat wajib di dapur yang biasa digunakan sehari-hari. Ini menggambarkan bahwa anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan tinggal menyediakan pengemas produk. Pengemas berupa botol kaca yang didesain sedemikian rupa hingga tidak merepotkan anggota PKK tersebut.

Gambar 2. Foto Bersama Mahasiswa, Dosen dan Anggota PKK Cinta Rakyat

Tabel 1. Harga Alat Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi

Nama Alat	Jumlah (Set)	Harga @ (Rp)	Harga (Rp)
Ember	1	15.000,-	15.000,-
Tampah	1	12.000,-	12.000,-
Pot Pengemas Krim	160	5.00,-	80.000,-
Gunting	1	9.000,-	9.000,-
Gas	1	20.000,-	20.000,-
Sendok Pengaduk	1	8.000,-	8.000,-
Penyaring	1	10.000,-	10.000,-
Pisau	1	13.000,-	13.000,-
Total Biaya (Rp)			97.000,-

Tabel 2. Bahan Baku dan Biaya Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi

Bahan	Jumlah	Harga @ (Rp)	Total Harga
Sera alba	3 kg	45.000,-	135.000,-
Minyak goreng	5 liter	15.000,-	75.000,-
Nipagin	5 gram	5.000,-	25.000,-
Sereh Wangi	10 ml	5.000,-	50.000,-
Minyak pala	10 ml	10.000,-	100.000,-
Minyak sereh	10 ml	15.000,-	150.000,-
Biaya (Rp)			535.000,-

Tabel 2 merupakan perkiraan bahan yang harus disiapkan untuk diproduksi. Tabel tersebut memberi gambaran investasi sangat kecil dan terjangkau oleh anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan. Saat pendampingan disampaikan bahwa komposisi campuran boleh dikurangi sehingga biaya produksi bisa ditanggulangi oleh setiap pelaku usaha yang akan menjalankannya, misalnya menjadi setengah dari yang tertera pada **Tabel 2**.

Hasil Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi yang tertera pada **Tabel 2** akan menghasilkan krim sebanyak 8000 gram. pengemas yang disiapkan memuat 50 gram. Penjualan Rp 7.000,- per pot. Total 160 pot dengan nilai jual Rp 1120.000,-. Sehingga anggota PKK Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan dapat tambahan finansial Rp 385.000,- per produksi. Ongkos tetap Rp 535.000, Rp 80.000, Rp 20.000, dan Rp 100.000; meliputi bahan, pot kemasan, gas dan pekerja.

Pendampingan Produksi

Gambar 3 menampilkan suasana Pendampingan Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi. Pendampingan dari awal hingga pengemasan produk. Tampak pendampingan berjalan dalam suasana akrab dan ikhlas dari Tim PKM dan anggota PKK Cinta Rakyat.

Gambar 3. Suasana Pembuatan Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan pembuatan selesai dengan hasil yang dapat dinikmati anggota PKK Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan, sebab ketrampilan membuat Krim Pengusir Nyamuk Berbahan Alami Sereh Wangi telah dimiliki dan besar harapan dapat meningkatkan perekonomian Cinta Rakyat-Percut Sei Tuan dimasa Covid-19.

DAFTAR RUJUKAN

1. Wikipedia. Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.pdf [Internet]. Available from: https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Rakyat,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang
2. Fikroh RA. Pemanfaatan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Anti Nyamuk pada Kelompok PKK Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun. *J Abdimas*. 2020;24(2):112–7.
3. Ardina, Suprianto. Formulasi Sabun Cair Antiseptik Ekstrak Etanol Daun Seledri (*Apium graveolens L.*). *J Dunia Farm*. 2017;2(1):21-28.
4. Suwarni S, Hesti W, Ariani A, Munisih S. Pemanfaatan Minyak Sereh Menjadi Berbagai-bentuk Produk. *Media Farm Indones*. 2017;12(1):151652.
5. Suprianto, Faisal H, Subekti E. Efektifitas Lotion Anti Nyamuk Ekstrak Etanol Daun Kenikir (*Cosmos caudatus*). *J Indah Sains dan Klin*. 2021;2(1):1–5.
6. Siskayanti R, Kosim ME. Analisis Konsentrasi Minyak Atsiri dari Sereh Sebagai Aditif dalam Pembuatan Lotion Anti Nyamuk. *J Redoks*. 2021;6(1):26–34.
7. Rahayu SP, Naimah S. Pembuatan Formulasi Krim Anti nyamuk dari Fraksi Minyak Sereh. *J Kim dan Kemasan*. 2010;32(2):53–61.
8. Gunawan M. Tablet Kompresi Langsung Ekstrak Etanol Daun Salam (*Syzygium polyanthum*). *J Indah Sains dan Klin*. 2021;2(3):1–6.
9. Rumanti RM, Suprianto S, Tarigan J, Ramadani AMS. Potensi Antibakteri Kombinasi Zingiber officinale Roscoe. Var. Rubrum dengan *Cinnamomum burmannii* terhadap *Staphylococcus aureus*. *J Indah Sains dan Klin*. 2021;2(1):6–10.
10. Samran, Suprianto, Sumardi, Nasution F, Laia FDR, Lantika FD. Pelatihan Pembuatan Minuman Sehat Jamu Instan Kering (MSJIK) bagi Ibu PKK Desa Cinta Rakyat Percut Sei Tuan. *Mejuajua J Pengabdian pada Masyarakat*. 2021;1(1):11–7.
11. Kusumastuti MY, Fatimah C. Pembuatan Sediaan Krim Anti nyamuk dengan Berbagai Bahan

- Alami. In: Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian. 2019. p. 501–4.
12. Halim R, Fitri A. Aktivitas Minyak Sereh Wangi Sebagai Anti Nyamuk. *J Kesmas Jambi*. 2020;4(1):28–34.
 13. Siregar DK. Uji Efektivitas dan Stabilitas Krim Anti Nyamuk dari Minyak Sereh Wangi (Citronella Oil) dengan Menggunakan Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) Sebagai Bahan Pelembab. Universitas Sumatera Utara; 2012.
 14. Sahamastuti AAT, Siratan E, Leonard TE, Tjugianto GE, Hartiadi LY, Agusta I. Penyuluhan dan Workshop Obat Nyamuk Sintetis dan Alami Sebagai Tindakan Pencegahan DBD. *J Pengabdian dan Pemberdaya Masy*. 2019;3(2):273–83.
 15. Utomo PP, Supriyatna N. Perbandingan Daya Proteksi Losion Anti nyamuk dari Beberapa Jenis Minyak Atsiri Tanaman Pengusir nyamuk. *Biopropal Ind*. 2014;5(2):79–84.
 16. Ikhsanudin A, Azizah DN. Uji Aktivitas Repelan Terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* Betina Sediaan Emulgel Minyak Atsiri Biji Pala (*Myristica fragrans* Houtt.). *J Farm UIN Alauddin Makassar*. 2017;5(4):225–32.
 17. Meila O, Pontoan J, Pratiwi A, Uun W. Formulasi Krim Ekstrak Etanol Daun Beluntas (*Pluchea indica* (L.) Less) Dan Uji Kestabilan Fisiknya. *Indones Nat Res Pharm J*. 2016;1(2):2502–8421.
 18. Bota W, Martosupono M, Rondonuwu FS. Potensi Senyawa Minyak Sereh Wangi (Citronella oil) dari Tumbuhan *Cymbopogon nardus* L. sebagai Agen Antibakteri. *Pros Semnastek*. 2015;